

AMIR TEMUR DAVLATI BOSHQARUV TIZIMI

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi

Umumqo'shin fakulteti

Mardonov Muhiddin Farhod o'g'li

Mamajonov Ibrohim Olimjon o'g'li

Annotatsiya: Mazkur maqolada Amir Temur davlatini qanday printsplarga tayangan holda boshqargani, markaziy ijro etish ma'muriyati vazifasi, xalqning qonun ustuvorligidagi tutgan pozitsiyasi hamda davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabat, ijtimoiy-iqtisodiy masalalrning yuritilishi keltirilgan. Davlatning siyosiy jihatdan qay tarzda mustaqil bo'lishni ta'minlashi yoritilgan.

Kalit so'zlar: davlat, siyosat, ijro ma'muriyati, vazirlik, jamiyat, iqtisodiyot, xalq.

Abstract: This article presents the principles on which Amir Temur ruled the country, the role of the central executive administration, the position of the people in the rule of law, the relationship between the state and society, and the management of socio-economic issues. How to ensure political independence of the state is explained.

Key words: state, politics, executive administration, ministry, society, economy, people.

Аннотация: В данной статье представлены принципы, на которых правил Амир Темур страной, роль центральной исполнительной власти, положение народа в правовом государстве, взаимоотношения государства и общества, решение социально-экономических вопросов . Объясняется, как обеспечить политическую независимость государства.

Ключевые слова: государство, политика, исполнительная власть, министерство, общество, экономика, народ.

Dunyo tamadduniga ne-ne donishmand buyuk olimlar, shoirlarni yetishtirib bergan xalqimiz o'zining boy tarixi davomida benazir sarkardalarni ham yetkazib bergan. Jumladan dunyoda birinchi marotaba muntazam armiyaga asos solgan Sohibqiron bobomiz Amir Temurning harbiy daholari yaqqol ko'zga tashlanib kelmoqda. Amir Temurning harb ilmi borasidagi betakror zakovati jahon sarkardalari uchun ulkan dars bo'lib keldi va hozirgi kunda ham uzliksiz ravishda o'rganilib borilmoqda.

Amir Temurning qudratlo davlatni barpo etgani va shu bilan birga bu bavlarda bardavom tinchlikni, adolatni saqlab ish yurigani hammamiz uchun ulkan saboqdir. Ayniqsa, o'z mamlakatini siyosiy ijtimoiy boshqaruv sohasi bo'yicha alohida tadbirlarni amalga oshiradi. Davlat boshqaruv tizimida o'ziga xos bo'lgan yangicha tizimlarni yo'lga qo'yadi.

Amir Temur davlatining Markaziy ijro ma'muriyati bosh vazir – devonbegi boshliq etti vazirlikdan iborat arkoni davlat – Vazirlar Mahkamasi tomonidan boshqarilgan.

1-vazirlik – mamlakat va rasmiy ishlar bo'yicha faoliyat ishi olib borgan. Bu vazirlik viloyat tumanlaridan to'planadigan hosil, soliqlar, o'lponlar va ularning taqimoti, kirim-chiqimlar hamda obodonchilik ishlari bilan shug'ullangan.

2-vazirlik – vaziri sipoh, ya'ni harbiy ishlar bo'yicha bo'lib, askarlarning maoshi hamda oziq-ovqat va qurollari ta'minoti bilan shug'ullangan.

3-vazirlik – tijorat vazirligi bo'lib, savdogarlarning mol-mulki bilan olinadigan zakot va bojlar, egasiz qolgan mol-mulklarni tasaruf etish, meros va merosxo'lar bilan bog'liq bo'lgan masalalarni hal etgan.

4-vazirlik – saltanat ishlarini yurituvchi vazir, ya'ni moliya ishlari vaziri bo'lib, davlat xazinasidan sarf etiladigan xarajatlar, umuman, saltanat kirim-chiqimlarini boshqargan. Mazkur to'rt vazirlikdan tashqari, chegara viloyatlari va tobe mamlakatlar ishlarini nazorat qilib turish uchun yana maxsus uchta vazirlik ta'sisi etilgan edi. bu uch vazir mazkur viloyatlardan davlat xazinasiga kelib tushadigan daromadlarni nazorat qilish va ular bilan bog'liq bo'lgan moliyaviy masalalar bilan shug'ullangan. Ular, o'z navbatida,

saltanatning bosh nazorat hay'atini tashkil etganlar. Bu hay'at "xolisa" deb atalgan. Bu etti vazirlik devonbegiga bo'ysungan va u bilan bamaslahat saltanatning muhim moliyaviy ishlarini amalga oshirgan.

Amir Temur amalga oshirgan buyuk ishlardan biri – erkin va tsivilizasiyali institut sifatidagi davlatchilik g'oyasini asoslash va uni himoya qilish bo'ldi. Amir Temur o'z davlatini barpo etishda o'tmishda mavjud bo'lgan barcha ilg'or tajribalardan foydalangan. Buni Nizomulmulkning "Siyosatnoma" asaridan davlat ishlarida qo'llanma sifatida keng foydalanishi, "Temur tuzuklari" da bu asardan fikrlar keltirishida ko'ramiz.

Amir Temur o'ziga qadar bo'lgan davlatchilikning 8 ta asosiga amal qilgan.

-Davlat siyosiy jihatdan mustaqil bo'lishi;

-Davlat va jamiyat muayyan qonunlar, tartiblar, mafkura asosida boshqarilmog'i;

-Boshqaruv tizimini muvofiqlashtirib turuchi qoidalar shakllangan bo'lishi;

-Jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar davlat e'tiborida bo'lishi;

-Fan va madaniyat ravnaqi to'g'risida doimiy qayg'urish;

-Har bir davr shart-sharoiti, tartiblariga ko'ra davlat jamiyat ichki taraqqiyoti masalalarini tashqi dunyodagi mavjud omillardan foydalangan holda olib borish;

-Davlat tepasidagi kuchlar o'tmish, zamona va klajakni teran va tafakkur, mustahkam iymon, g'oyat yuksak ma'naviyat va millatparvarlik ila anglanmog'i.

Amir Temur davlatchilikning bu asoslariga 9-chini, jamiyat rivoji va barcha ijtimoiy tabaqalar manfaatlarini ta'minlashni ham qo'shgan edi.

Amir Temurning tarixdagi xizmati yana shundan iboratki, u davlatchilikning boshqaruv tizimi, ichki va tashqi siyosatining tartib-qoidalari, huquqiy asoslarini yangi tarixiy sharoitda takomillashtirdi. Uning tashqi va ichki favqulodda voqealardan voqif etib turuvchi ming nafar piyoda, ming nafar tuya mingan, ming nafar ot mingan choparlari

bo'lgan. Butun saltanan bo'ylab bir kunlik yo'l oralig'ida maxsus bekatlar – yomxonalar tashkil etilgan. Har bir bekatda 50-200 boshdan ot-ulov tayyor holatda tayyorlab turilgan.

Amir Temur tomonidan yaratilgan davlat boshqaruvi sohasida o'z davrining mukammal qonun-qoidalarini o'z ichiga olgan tuzuklarda davlat boshqaruvi bilan birga jinoyat va jazo turlari haqida muhim qoidalar ham keltiriladi.

-Qaysi bir sipohiy haddidan oshib, qo'l ostidagi kishilarga zulm qilsa, uni zulm ko'rgan kishiga topshirganlar va o'sha mazlum kishining o'zi sipohiyini jazolagan.

Xazinabon moliya ishida xiyonat qilsa, tekshiruvdan so'ng, masul shaxsning o'zlashtirib olgan mablag'i maoshidan 2 barobar ortiq bo'lsa, ortig'i oladigan maoshi hisobidan ushlab qolingan.

-Qishloq oqsoqoli, shahar ulug'lari pastroq toifadagi kishiga zulm qilsa, o'sha zulmga yarasha katta miqdorda jarima solingan.

-Xalqqa jabr-zulm qilgan harbiy kishi jarima to'lagan yoki darra bilan kaltaklangan.

-Kimda-kim o'g'rilik qilib, birovning molini o'g'rilasa, o'shani qaytarishi shart bo'lgan yoki Yasoga muvofiq qattiq jazoga tortilgan.

O'zbek tom ma'noda bunyodkordir. Amir Temur bobomiz mo'g'ullar bosqini davomida xor-u zorlikka uchragan yurtimiz va xalqimizni markazlashgan kuchli va madaniy jihatdan yuksak davlat barpo qilishiga ichkaridan va tashqaridan tahdid qiladigan barcha tajavuzkor davlat qo'shinlarini o'ziga bo'y sindirgan edi. O'zbekka birovning yeri kerak emas. Mabodo qo'liga qurol olguday bo'lsa ham faqat o'zini himoya qilish uchungina oladi.

“Yuqorida aytilganlaridan kelib chiqib xulosa qiladigan bo'lsak: ... o'z tarixini bilgan undan ruhiy quvvat oladigan xalqni yengib bo'lmas ekan, biz haqqoniy tariximizni tiklashimiz, xalqimizni, millatimizni ana shu tarix bilan qurollantirishimiz zarur. Tarix bilan qurollantirish, yana bir bor qurollantirish zarur” ligini birinchi prezidentimiz “Agar olimlarimiz ilmiy tadqiqot ishlari zamirida ana shu fikr, ana shu maqsad bo'lmasa, ularning

sariq chaqalik ahamyati yo‘q”. Degan ta’kidlari biz uchun doimo mash’ala vazifasini o‘taydi”.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amir Temur Ko‘ragon. Temur Tuzuklari – Toshkent. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti davlat korxonasi, 2019, – 160 b
2. Amir Temur Yevropa elchilari nigohida / Klavixo Rui Gonsalesda. Buyuk Amir Temur tarixi (1403-1406); Tarj., U. Jo‘raev. Sultoniya arxiepiskopi Ioann. Amir Temur va uning saroyi haqida hotiralar. – Toshkent. G‘ofur G‘ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2007. – 208 b.
3. Dadaboyev Hamidulla. Amir Temurning harbiy mahorati / Mas’ul muharrir A. Qayumov /. – Toshkent. Yozuvchi, 1996, – 96
4. Abdurazzoq Samarqandiy. Matlai sa’dayn va majmai bahrayn. Fors tojik tilidan tarjima, kirish so‘z va izohli lug‘atlar tarix fanlari kandidanti A. O‘rinboyevniki. Toshkent, 1969,
5. Mixail Ivanin. Ikki buyuk sarkarda. Chingizhon va Amir Temur: harbiy san’ati, strategiya va taktikasi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017, b.
6. Lyusen Keren. Amir Temur Saltanati. “Fan”, Toshkent. 2018.
7. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Тошкент. “O‘zbekiston”, 2021. – 464 б.